

ISSN 2181-9505
Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

2025 №2 (29)

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi

Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

Национальный Университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Международный научно-исследовательский центр Имам Бухари

при Кабинете Министров Республики Узбекистан

Философское общество Узбекистана

The National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers

of the Republic of Uzbekistan

Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT

XALQARO JURNAL

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

PHILOSOPHY AND LIFE

INTERNATIONAL JOURNAL

2025 №2 (29)

Jurnal bir yilda 4 marta nashr qilinadi.

Журнал выходит 4 раза в год.

The journal is published 4 times in a year.

Toshkent

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” International journal

<p>Tahrir kengashi Abdildina, R.J. - Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor Mamedzade, I.R. - Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor Skarantino, L.M. - Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya) Smirnov, A.V. - Rossiya FA akademigi, Rossiya FA “Falsafa” instituti direktori, Rossiya FA prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya) Seytaxmedova N.L. - Qozog'iston FA muxbir a'zosi, f.f.d., professor Tsuy Veyxan - Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy) Chumakov, A.N. - Rossiya FA Falsafa institute professori, f.f.d., (Rossiya)</p> <p>Muassislar: Mirzo Ulugbek nomidagi Uzbekiston Milliy universiteti O'z.RV M huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi O'zbekiston falsafa jamiyati Expert lawyers МЧЖ Elc.uz</p> <p style="text-align: center;">Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.</p>	<p>Bosh muharrir: Shermuhamedova, N.A. - f.f.d., professor (O'zbekiston) Bosh muharrir o'rinbosari: Aslanova R. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Mas'ul muharrir: Muhamedova Z.M. – f.f.d., prof. (O'zbekiston) Tahrir hay'ati: Allahyarova, T., - f.f.d., professor (Azarbayjon) Andirjanova, G.A., - s.f.d., professor (Qozog'iston) Abasov, A.S. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Buzarinejad, Y. - PhD, dotsent, Tehron universiteti Alborz fakulteti dekani; (Eron) B.K. Santosh Kukreja, - DS professor (Hindiston) Bilalov, M.I., - f.f.d., professor (Rossiya) Gabito, T.X., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Kerimov E. - f.f.d., professor (Azarbayjon) Gezalov, A.A., - f.f.n., professor (Rossiya) Olatunji Feliks – PhD, dotsent (Nigeriya) Pardayev S.P. – falsafa doctori PhD, (O'zbekiston) Tulenova G. J - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tesdelen, Vefa, - f.f.d., professor (Turkiya) To'rayev, B.O., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Tyukmaeva A.M. – falsafa doctori PhD (O'zbekiston) Kurmangalieva, G. K., - f.f.d., professor (Qozog'iston) Qurbonova L.A. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Xudoydodzoda F.B., - f.f.d., professor (Tojikiston) Hakimov N. H. – f.f.d., professor (O'zbekiston) Xudoyberganov R. – DSc, dotsent (O'zbekiston) Mahmadizoda N. – f.f.d., professor (Tojikiston) Naushabaeva, A. Hakimoglu - PhD filos., professor (Turkiya) Paxruddinov, Sh.I.- s.f.d., professor (O'zbekiston) Sergeev, M.Y., - professor (AQSH) Sagikizi A.- f.f.d., professor (Qozog'iston) Urmanbetova, J.K., - f.f.d., professor (Qirg'iziston) Chjan Baychun, - f.f.d., professor (Xitoy) Shadmonov, Q., - f.f.d., professor (O'zbekiston) Sharipova E.K. – f.f.d., professor (Qirg'iziston) Ilmiy kotib: Xidirov, M.T. – falsafa doctori PhD, dotsent (O'zbekiston) Musahhihlar: Qodirov J. (O'zbekiston) Po'latov A. (O'zbekiston)</p>
---	---

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Редакционный совет: Абдильдина, Р. Ж. – академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор Мамедзаде, И. Р. – д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана Скарантино, Л. М. – президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия) Смирнов, А. В. – академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия) Сейтахмедова Н.Л. – член академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор Турсунов, А. – академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор Цуй Вэйхан – Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай) Чумаков, А. Н. – проф. РАН, д.ф.н., (Россия)</p> <p>Учредители: Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека Международный научно-исследовательский Центр Имам Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан Философское общество Узбекистана ООО «Expert lawyers» Elc.uz</p> <p>Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агентством по печати и информации Узбекистана</p>	<p>Главный редактор: Шермухамедова, Н.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан)</p> <p>Заместитель редактора: Асланова Р. – д.ф.н., профессор (Азербайджан)</p> <p>Ответственный редактор: Мухамедова, З.М. – д.ф.н., профессор (Узбекистан)</p> <p>Редакционная коллегия: Аллахярова, Т. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Андиржанова, Г.А. – д.п.н., профессор (Казахстан) Абасов, А. – д.ф.н., профессор (Азербайджан) Бузаринаяд, Я. – доктор философии PhD, доцент (Иран) В.К.Сантош Кукреджа – доктор филос PhD, профессор (Индия) Билалов, М.И. – д.ф.н., профессор (Россия) Габитов, Т.Х. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Керимов А. – д.ф.н., проф. (Азербайджан) Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия) Олатунджи Ф. – доктор философии PhD доцент (Нигерия) Пардаев С.П. – доктор философии PhD (Узбекистан) Туленова Г.Ж. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тешделен В. - д.ф.н., профессор (Турция) Тураев, Б.О. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Тюкмаева А.М. – доктор философии PhD (Узбекистан) Курмангалиева, Г.К. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Курбанова Л.А. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойдодзода Ф.Б. – DSc, профессор (Таджикистан) Хакимов Н.Х. – д.ф.н., профессор (Узбекистан) Худойбергганов Р.Х. – DSc, доцент (Узбекистан) Махмадизода Н. – DSc, профессор (Таджикистан) Пахруддинов, Ш.И. – д.п.н., профессор (Узбекистан) Сергеев, М.Ю. – PhD, профессор (США) Сагикизи А. – д.ф.н., профессор (Казахстан) Урманбетова, Ж.К. – д.ф.н., профессор (Киргизистан) Чжан Байчун – д.ф.н., профессор (Китай) Шарипова Э.К. – д.ф.н. профессор (Киргизистан)</p> <p>Ученый секретарь: Хидиров, М.Т – доктор философии PhD (Узбекистан)</p> <p>Корректоры: Кодиров Ж. – (Узбекистан) Пулатов А. – (Узбекистан)</p>
---	--

“Falsafa va hayot” xalqaro jurnal
“Философия и жизнь” международный журнал
“Philosophy and Life” international journal

<p>Editorial Council: Abdildina, R.J. – academician AS of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Mamedzade, I.R. – director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor Scarantino, L.M. – president of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy) Smirnov, A.V. – Academician of the Academy of Sciences of Russia, director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philosophical sciences, professor (Rossiya) Seytahmetova N.L. – Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, doctor of philosophical sciences, professor Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philosophical Sciences, professor (China) Chumakov, A.N. – professor RAN doctor of philosophical sciences (Russia)</p> <p>Founders:</p> <p>National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek Imam Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan Expert lawyers LLC Elc.uz</p> <p>The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information</p>	<p>Editor-in-Chief Shermukhamedova, N.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Deputy Editor: Aslanova R. doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Managing editor: Mukhamedova, Z.M. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Editorial team: Allahyarova, T. – doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan) Andirjanova, G.A. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Kazakhstan) Abasov, A.S. - doctor of Philosophical Sciences, Professor (Azerbaijan) Bouzarinejad Y. – PhD, associate professor (Iran) B.K., Santosh Kukredja – PhD., professor (India) Bilalov, M.I. – doctor of philosophical sciences, professor (Russiya) Gabitov, T.H. – doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan) Kerimov E. – doctor of philosophical sciences, professor (Azerbaijan) Gezalov, A.A. – doctor of philosophical sciences, associate Professor (Russia) Olatunji F. – doctor of philosophical sciences PhD, associate Professor (Nigeria) Pardayev S.P. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Tulenova G. J. – doctor of philosophical Sciences, professor (Uzbekistan) Tesdelen Vefa – doctor of philosophical Sciences, professor (Turkey) Turaev, B.O. – doctor of Philosophical sciences, Professor (Uzbekistan) Tyukmaeva A.M. – doctor of Philosophical sciences (Узбекистан) Kurmangaliyeva, G.K. – doctor of Philosophical Sciences, professor (Kazakhstan) Kurbanova L.A. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Khudoydodzoda F.B. – doctor of Philosophical Sciences DSc, professor (Tajikistan) Hakimov N.H. – doctor of Philosophical Sciences, Professor (Uzbekistan) Khudoyberganov R. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Uzbekistan) Mahmadizoda N. – doctor of Philosophical Sciences DSc, associate Professor (Tajikistan) Pakhrudinov, Sh.I. – doctor of political sciences, professor (Uzbekistan) Sergeev, M.Yu. – PhD philos., professor (USA) Sagikizi A. – doctor of Philosophical sciences, professor (Kazakhstan) Urmanbetova, J.K. – doctor of philosophical Sciences, Professor (Kyrgyzstan) Zhang Baichun – doctor of philosophical sciences, professor (China) Shadmanov, Q. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) Sharipova E.K. – doctor of philosophical sciences, professor (Uzbekistan) - doctor of Philosophical sciences, professor, professor (Belarus) Scientific Secretary: Khidirov, M.T. (Uzbekistan) Correctors: Kodirov J. (Uzbekistan) Pulatov A. (Uzbekistan)</p>
--	---

MUNDARIJA

SIYOSAT VA JAMIYAT FALSAFASI

Anifowose, Oluwaseun Adeola, Towolawi, Samson Anuoluwapo
**NIGERIYA JAMIYATIDA PORNOGRAFIYA AXLOQIY MUAMMOLARINING
FALSAFIY TAHLILI.....9-23**

Shermuxamedova Niginaxon Arslonovna
**RAQAMLI MADANIYAT FENOMENI SIFATIDA KLIPLI TAFAKKURNING
FALSAFIY-KOGNITIV TAHLILI VA IJTIMOYIY OQIBATLARI.....24-34**

TA'LIM VA FAN FALSAFASI

Tyukmayeva Aida Maratovna
**POSTSTRUKTURALISTIK DISKURSDA SEMIOTIKANING KONSEPTUAL
ASOSLARI.....35-42**

Pardayev Sultonmurod
**POSTNOKLASSIK FANNING MOHIYATI VA UNING SHAKLLANISH
BOSQICHLARI.....43-57**

FALSAFA TARIXI VA TARIX FALSAFASI

Karimov Ilhom Jumayevich
**RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA IJTIMOYIY MUNOSABATLAR
DINAMIKASINING IJTIMOYIY-FALSAFIY JIHATLARI.....58-65**

Mahkamov Ulug'bek Abdugapporovich
**DIALOG VA ILMIY IJODIY FAOLIYATNING ONTOLOGIK,
EPISTEMOLOGIK VA METODOLOGIK JIHATLARI.....66-75**

DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR

Muxamedova Zamira Muhamedjanovna
**MAHALLIY AN'ANADAN GLOBAL AXLOQQA TOMON RIVOJLANISHDA
ISLOM BIOETIKASINING TRANSFORMATSIYASI.....76-92**

Shakenov Dias Pavlovich
**EKOLOGIK ONGNI SHAKLLANTIRISHDA DINIY AN'ANALARNING
QADRIYATLI AHAMIYATINI IJTIMOYIY-FALSAFIY TAHLILI.....93-104**

Narziyev Farxod Qurbon o'g'li
**OILA INSTITUTI MIKROSOTSIOLOGIK O'LCHAMLARINING TARBIYA,
MUNOSABAT VA QADRIYATLAR TIZIMIDAGI ROLI.....105-114**

Nishonova Ozoda Djalolitdinovna
**O'ZBEK XALQI ETNIK MADANIYATI: ILMIY-NAZARIY KONSEPSIYALAR
VA ULARNING TAHLILI.....115-127**

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЛОСОФИЯ ПОЛИТИКИ И ОБЩЕСТВА

Anifowose, Oluwaseun Adeola; Towolawi, Samson Anuoluwaro

ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЭТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПОРОНОГРАФИИ В ОБЩЕСТВЕ НИГЕРИИ.....9-23

Шермухамедова Нигинахон Арслоновна

ФИЛОСОФСКО-КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ КАК ФЕНОМЕН ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ.....24-34

ФИЛОСОФИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

Тюкмаева Аида Маратовна

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СЕМИОТИКИ В ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКОМ ДИСКУРСЕ.....35-42

Пардаев Султонмурод

СУЩНОСТЬ ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ НАУКИ И ЭТАПЫ ЕЁ ФОРМИРОВАНИЯ.....43-57

ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ И ФИЛОСОФИЯ ИСТОРИИ

Каримов Илхом Джумаевич

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ДИНАМИКА ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.....58-65

Махкамов Улугбек Абдугаппорович

ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭПИСТЕМОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДИАЛОГА И НАУЧНОЙ-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....66-75

МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ

Мухамедова Замира

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИСЛАМСКОЙ БИОЭТИКИ В РАЗВИТИИ ОТ МЕСТНОЙ ТРАДИЦИИ К ГЛОБАЛЬНОЙ ЭТИКЕ.....76-92

Шакенов Диас Павлович

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ЦЕННОСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ.....93-104

Нарзиев Фарход Курбон оглы

РОЛЬ МИКРОСОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ ИНСТИТУТА СЕМЬИ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ, ОТНОШЕНИЙ И ЦЕННОСТЕЙ.....105-114

Нишанова Озода Джалолитдиновна

ЭТНИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА УЗБЕКСКОГО НАРОДА: НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ И ИХ АНАЛИЗ.....115-127

CONTENTS

PHILOSOPHY OF POLITICS AND SOCIETY

Anifowose, Oluwaseun Adeola; Towolawi, Samson Anuoluwapo
THE ETHICAL COMPLEXITIES OF PORNOGRAPHY IN NIGERIAN SOCIETY: A PHILOSOPHICAL ANALYSIS.....9-23

Shermukhamedova Niginakhon Arslonovna
PHILOSOPHICAL-COGNITIVE ANALYSIS AND SOCIAL CONSEQUENCES OF CLIP THINKING AS A PHENOMENON OF DIGITAL CULTURE.....24-34

PHILOSOPHY OF EDUCATION AND SCIENCE

Tyukmaeva Aida Maratovna
CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF SEMIOTICS IN POSTSTRUCTURALIST DISCOURSE.....35-42

Pardayev Sul-tonmurod
THE ESSENCE OF POST-NONCLASSICAL SCIENCE AND THE STAGES OF ITS FORMATION.....43-57

HISTORY OF PHILOSOPHY AND PHILOSOPHY OF HISTORY

Karimov Ilhom Jumayevich
SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF DIGITAL TECHNOLOGIES AND THE DYNAMICS OF SOCIAL RELATIONS.....58-65

Maxkamov Ulug‘bek Abdugapporovich
ONTOLOGICAL, EPISTEMOLOGICAL, AND METHODOLOGICAL DIMENSIONS OF DIALOGUE AND SCIENTIFIC CREATIVE ACTIVITY..66-75

WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS

Muxamedova Zamira
THE TRANSFORMATION OF ISLAMIC BIOETHICS IN ITS DEVELOPMENT FROM A LOCAL TRADITION TO A GLOBAL ETHICS.....76-92

Shakenov Dias Pavlovich
A SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE VALUE SIGNIFICANCE OF RELIGIOUS TRADITIONS IN THE FORMATION OF ECOLOGICAL CONSCIOUSNESS.....93-104

Narziev Farxod Qurbon o‘g‘li
THE ROLE OF THE MICROSOCIOLOGICAL DIMENSION OF THE FAMILY INSTITUTION IN THE SYSTEM OF UPBRINGING, RELATIONSHIPS, AND VALUES.....105-114

Nishonova Ozoda Djalolitdinovna
ETHNIC CULTURE OF THE UZBEK PEOPLE: SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONCEPTS AND THEIR ANALYSIS.....115-127

**DUNYO MADANIYATI VA DINIY AN'ANALAR /
МИРОВАЯ КУЛЬТУРА И РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ /
WORLD CULTURE AND RELIGIOUS TRADITIONS**

UDK:39:008(575.1)
10.528/zenodo.18172644

Nishonova Ozoda Djalolitdinovna

Falsafa fanlari doktori (DSc)

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti professor v.b.

Toshkent, O'zbekiston

o.nishonovanuu.uz@mail.ru

**O'ZBEK XALQI ETNIK MADANIYATI: ILMIY-NAZARIY
KONSEPSIYALAR VA ULARNING TAHLILI**

Annotatsiya. Etnik madaniyat muayyan xalqning qadriyatlari, urf-odatlarini, an'analarini va estetik tajribasini o'z ichiga olgan, uzluksiz taraqqiyot jarayonida shakllangan fenomendir. U milliy-madaniy identiklikni belgilaydi, madaniy resurslarni saqlaydi va jamiyatning ma'naviy barqarorligi uchun asosiy bo'lgan shakllarni taqdim etadi. Ilmiy-nazariy konsepsiyalar esa etnik madaniyatni turli jihatdan tahlil qilish imkonini beradi, uning tarixi, folklori, san'ati va ijtimoiy roli bilan bog'liq masalalarni ochib beradi. Shu bois, ushbu maqolada o'zbek etnomadaniyati turli yondashuvlar (tarixiy-arxeologik, folkloristik, sotsiologik, badiiy-estetik, ijtimoiy-pedagogik va h.k.) orqali tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: o'zbek xalqi, etnik madaniyat, konsepsiya, yondashuv, folklor, ijtimoiy-pedagogik, badiiy-estetik, identiklik.

KIRISH

O'zbek xalqi madaniyati ko'p asrlar davomida shakllanib, turli tarixiy davrlar, etnografik jarayonlar va ijtimoiy-tarixiy omillar ta'siri ostida rivojlanib kelgan. Madaniyat, bu faqat san'at va an'analar yig'indisi emas, balki xalqning ma'naviy-etik qadriyatlari, urf-odatlarini, tili, folklori va umumiy ijtimoiy hayotini o'z ichiga olgan keng tushuncha. Shu bois, uning har bir jihati alohida ilmiy-tahliliy yondashuv talab qiladi.

Ilmiy adabiyotlarda o'zbek etnik madaniyati turli nazariy maktablar doirasida o'rganilgan. Tarixiy-arxeologik yondashuv uning ruhiy va madaniy rivojlanishini, turli davrlardagi madaniy ob'ektlar va boy merosni tahlil qilish imkonini beradi. Folkloristik yondashuv esa xalq orasida saqlanib qolgan maqol, hikoya, qo'shiq va marosim an'analarini, ularning ma'naviy va estetik ahamiyatini ochib beradi. Sotsiologik va ijtimoiy-pedagogik tahlillar madaniyatning zamonaviy ijtimoiy munosabatlardagi o'rni, uning millat va identiklik shakllanishidagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Badiiy-estetik yondashuv esa o‘zbek xalqi san’ati va hunarmandchiligining estetik qiymatlarini, xalq tabiatini va tafakkurini aks ettirish usullarini o‘rganishda asosiy ahamiyatga ega. Shu bilan birga, iqtisodiy-formatsion va geografik-etnografik yondashuvlar madaniyatning turli mintaqalardagi shakllanishi va rivojlanishini, ularning iqtisodiy va madaniy jihatlar bilan bog‘liqligini tahlil qilish imkonini beradi.

Shuningdek, ilmiy-tahliliy qarashlar turli konsepsiyalar o‘rtasidagi farq va o‘xshashliklarni belgilashda muhim ahamiyatga ega. Bu esa madaniyatni nafaqat o‘rganish, balki uning barqaror rivojlanishini ta‘minlash va milliy identiklikni saqlashda amaliyotda ham qo‘llash imkonini beradi.

MATERIALLAR VA METODLAR

Ushbu maqolada o‘zbek xalqi etnik madaniyatini ilmiy-nazariy jihatdan o‘rganish uchun kompleks tadqiqot usullaridan foydalanildi. Tadqiqot materiali sifatida etnik madaniyat, milliy identiklik, xalq an‘analari va madaniy meros masalalariga bag‘ishlangan ilmiy manbalar tanlab olindi. Jumladan, mahalliy va xorijiy tadqiqotchilarning madaniyat falsafasi, etnografiya, sotsiologiya va folklorshunoslik sohalariga oid ilmiy ishlari tahlil qilindi. Shuningdek, xalq og‘zaki ijodi, urf-odatlar va marosim madaniyatiga doir tavsifiy materiallar tadqiqot doirasiga kiritildi.

Tadqiqot jarayonida analitik yondashuv asosiy metod sifatida qo‘llanilib, etnik madaniyatga oid nazariy qarashlar mazmun jihatidan tahlil qilindi. Tarixiy tahlil usuli orqali o‘zbek xalqi madaniyatining shakllanish jarayoni, uning ijtimoiy va ma‘naviy omillar bilan bog‘liqligi ochib berildi. Mazkur yondashuv tahlilida Iso Jabborovning “O‘zbek xalqi etnografiyasi” kitobidan foydalanildi. Qiyosiy tahlil metodi yordamida turli ilmiy konsepsiyalar o‘rtasidagi o‘xshash va farqli jihatlar aniqlanib, ularning metodologik asoslari solishtirildi. Folkloristik tahlil usuli xalq ijodi namunalari orqali etnik madaniyatning ma‘naviy va estetik qirralarini o‘rganishga xizmat qildi. Sotsiolingvistik yondashuv esa til va madaniyat o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirni, shuningdek, etnik madaniyatning ijtimoiy muhitda namoyon bo‘lish shakllarini tahlil qilish imkonini berdi. Tahlilda A.Sagdullaev (Qadimgi O‘zbekiston ilk yozma manbalarda); E.Axundjanov (Письменная культура Средней Азии); E.Rtveladze, V.Livshis (Памятники древней письменности) va boshqalarning asarlaridan foydalanildi. Badiiy-estetik metod orqali milliy san‘at va an‘anaviy badiiy tafakkurning o‘ziga xos xususiyatlari ochib berildi.

Tadqiqotda tizimli yondashuv qo‘llanilib, etnik madaniyat yaxlit ijtimoiy-madaniy tizim sifatida qaraldi. Ushbu yondashuv madaniyatning turli elementlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniqlashga xizmat qildi. Umumlashtirish va ilmiy xulosa chiqarish usullari asosida tadqiqot natijalari shakllantirildi.

Qo‘llanilgan materiallar va metodlar o‘zbek xalqi etnik madaniyatini xolis, tizimli va nazariy jihatdan asoslangan tarzda tahlil qilish imkonini berdi hamda maqolaning ilmiy ishonchliligini ta‘minladi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ma'lumki, etnik madaniyat xalqning tarixiy tajribasini saqlaydi va avloddan-avlodga uzatadi. Falsafiy nuqtai nazardan, bu transmissiya nafaqat ma'lumotlar, balki ma'naviy tushunchalar va estetik qadriyatlarni ham qamrab oladi. Masalan, folklor qo'shiqlari, marosimlar, an'anaviy san'at shakllari. Bunda etnik madaniyat tarixiy xotira va madaniy kod sifatida xizmat qiladi. R.Girs simvolik antropologiyasida ta'kidlanganidek, madaniyat faqat tashqi shakllar to'plami emas, balki ma'nolar tizimi hisoblanadi. Shu bilan birgalikda etnik madaniyat estetik tajriba va ma'naviy qiymatlarning shakllanishida ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. U insonning go'zallikka bo'lgan ehtiyojini, uyg'unlik va ma'naviy barqarorlikka intilishini qondirishga xizmat qiladi.

Etnik madaniyat bugungi globallashuv jarayonida milliy identiklik va ma'naviy barqarorlikni saqlovchi asosiy omil hisoblanadi. U individual shaxs va jamoaning dunyoqarashini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Demak, etnik madaniyat faqat shaxsiy tajriba bilan bog'liq emas, balki jamoaviy ijtimoiy munosabatlarning barqarorligini ham ta'minlaydi. Marosimlar, an'anaviy qo'shiqlar, raqslar va urf-odatlar jamiyatdagi hamjihatlik, birlik va madaniy solidarlikni mustahkamlaydi. Bu nuqtai nazardan, etnik madaniyat moddiy va ma'naviy madaniy resurslarni shakllantirish va umumiy madaniyat rivojidadagi integrativ rolini ta'minlaydi.

Etnik madaniyatda milliy va universal elementlar birgalikda mavjud bo'lib, ular umumiy sivilizatsion rivojda almashinuvchi mexanizm sifatida faoliyat olib boradi. Milliy qadriyatlar milliy madaniy kodni saqlaydi, universal elementlar esa jahon madaniyati bilan integratsiyani ta'minlaydi.

Demak, etnik madaniyat xalq, millat, etnosning ijtimoiy-tarixiy taraqqiyot jarayonida yaratgan o'ziga xos moddiy, ma'naviy, maishiy va ma'rifiy boyliklarini, olamni idrok etish, o'zlashtirish va o'zgartirish tajribalarini o'z ichiga oladi. Ushbu boyliklar va tajribalarni o'rganmasdan, ulardagi ijobiy tomonlardan unumli foydalanmasdan turib milliy-madaniy taraqqiyotni ta'minlash qiyin. «Tarixning, tarixiylikning qimmatini uning uzoq o'tmishga borib taqalishida emas, balki zamonaviy muammolarni hal etishga yordam berishidadir. Agar biz zamonaviy muammolarning kelib chiqish tarixini o'rgansak va negizlarini topsak, ularni yechish yo'llarini ham topamiz» [Ястреб, 1998, с. 21]. Demak, muammoga tarixiy nazar ijtimoiy-tarixiy jarayonlarni qayta tiklash uchun emas, balki zamonaviy muammolarning mohiyatini anglash va ularni samarali yechish uchun lozimdir.

Etnik madaniyat tadqiqoti turli ilmiy konsepsiyalar orqali amalga oshiriladi. Quyida ulardan ayrimlarini keltirib o'tamiz:

-tarixiy-arxeologik yondashuv - madaniy fenomenlarni tarixiy rivojlanish va arxeologik topilmalar orqali o'rganadi. Falsafiy jihatdan, u madaniyatni zamon davomida transformatsiyalangan jarayon sifatida ko'radi va tarixiy tajribani tushunish orqali insonning ma'naviy-ijtimoiy istiqbolini baholash imkonini beradi;

-mifologik-diniy yondashuv - madaniy jarayonlar va an'analarni miflar va diniy e'tiqodlar vositasida talqin qiladi. Bu yondashuv insonning ma'naviy tajribasi jamiyatning universal qadriyatlari bilan uzviy bog'liqligini ochib beradi;

-sotsiologik yondashuv - madaniy fenomenlarni til va kommunikativ aloqalar doirasida tahlil qiladi. U tilni madaniyatning asosiy kodirovka vositasi sifatida namoyon qiladi;

-iqtisodiy-formatsion yondashuv - madaniyatni ijtimoiy iqtisodiy tuzilmalar va formatsiyalar doirasida o'rganadi;

-folkloristik yondashuv - an'anaviy qo'shiqlar, hikoyalar va xalq ijodiyoti orqali madaniyatni tahlil qiladi. Falsafiy jihatdan, u xalq ma'naviyati, estetik sezimlari va ijtimoiy tajribalarni saqlovchi mexanizm sifatida ahamiyatga ega;

-jug'rofiy-etnografik yondashuv - madaniy fenomenlarni hudud, joy va etnik muhit bilan bog'liqlikda o'rganadi. U madaniyatni faqat umumiy qoidalar bilan emas, balki mahalliy kontekst va ekologiya bilan integratsiyalangan sistema sifatida ko'radi;

-ijtimoiy-pedagogik yondashuv - madaniyatni ta'lim va sotsializatsiya jarayonida tahlil qiladi;

-badiiy-estetik yondashuv - madaniy ob'ektlarning estetik va san'at qiymatlariga e'tibor qaratgan tahlil;

-sivilizatsion yondashuv - madaniyatni keng sivilizatsion jarayonlar, urf-odatlar va tarixiy kontekstda tahlil qiladi. Mazkur yondashuv madaniyatni inson va jamiyat rivojining uzviy qismi sifatida global sivilizatsion dinamikada ko'radi;

-sotsiologik (sotsiodinamik) yondashuv - madaniyatni jamiyatning ijtimoiy harakatlari, o'zgarishlari va dinamikasi orqali o'rganadi. U madaniy fenomenlarni faqat tashqi belgilar emas, balki jamiyatning ijtimoiy energiyasi va rivojlanish mexanizmlari sifatida tushunishni taklif qiladi;

-falsafiy-madaniy yondashuv - madaniyatni inson dunyoqarashi, ma'naviy qadriyatlar va estetik ideallar nuqtai nazaridan tahlil qiladi. U madaniyatga faqat ijtimoiy yoki tarixiy fenomen emas, balki insonning ma'naviy va intellektual rivojlanishi uchun asosiy platforma sifatida qarash imkonini beradi;

-evolyutsionistik yondashuv. Bu konsepsiyaga ko'ra, madaniyatlar tarixiy rivojlanish jarayonida oddiy shakllardan murakkab strukturalarga aylanadi. Misol uchun, an'anaviy marosimlar, folklor va musiqa shakllari tarix davomida o'zgarib, jamiyatning ijtimoiy va ma'naviy ehtiyojlariga moslashgan;

-diffuzionistik konsepsiya. Diffuzionizm madaniy elementlar xalqlar o'rtasida aloqa va ta'sir orqali tarqaladi, deb hisoblaydi. O'zbek etnomadaniyatida turkiy, islomiy va forsiy madaniy ta'sirlarning ko'p qirrali integratsiyasi shu yo'sinda izohlanadi;

-funktionalizm. Funktionalistlar madaniy jarayonlarning ijtimoiy ahamiyatiga e'tibor qaratadi. Masalan, an'anaviy qo'shiq va raqslar jamiyatda birlikni ta'minlash, ma'naviy barqarorlik va identiklikni saqlashda muhim rol o'ynaydi;

-strukturalizm. Strukturalistlar madaniyat chuqur aqliy tuzilmalarga asoslangan, deb hisoblaydi. Miflar, ramzlar va an'anaviy musiqadagi binar qarama-qarshiliklar orqali xalqning dunyoqarashi va estetik ideallari ochib beriladi;

-simvolik va interpretativ yondashuv. Bu qarashga ko'ra, madaniyat - ramzlar tizimi. An'anaviy qo'shiqlar, kiyim-kechak va raqslar estetik va ma'naviy ma'nolarni yetkazuvchi vosita hisoblanadi;

-aksiologik yondashuv. Etnik madaniyat xalqning qadriyatlari, dunyoqarashi va estetik ideallarini ifodalaydi. Bu yondashuv o'zbek etnomadaniyatida uyg'unlik, go'zallik va ma'naviylik tushunchalarini tadqiq etishda muhim ahamiyatga ega;

-identiklik konsepsiyasi. Globallashuv davrida milliy identiklikni saqlashda etnomadaniyatning roli katta. Bu konsepsiya etnik madaniyatni milliy o'zlik va madaniy barqarorlik vositasi sifatida ko'radi.

Eng avvalo, shuni aytish zarurki, ushbu yondashuvlar ijtimoiy-tarixiy rivojlanishdan o'ziga taalluqli yo'nalishlarni tadqiq etadi. Ularning har biri etnik madaniyatdan o'z tadqiqot maqsadlariga taalluqli belgilarni, jarayonlarni, o'zgarishlarni qidiradi va ularni ilmiy-nazariy baholaydi. Bu o'rinda insonning bilish faoliyatini o'rgangan B.Rasselning ogohlantirishini eslash o'rinli. «Bilish, deb yozadi u, - biz bilan ajdodlarimiz o'rtasidagi o'tib bo'lmas jarlik usuliga tayanmasligi kerak» [Рассел, 1957, с. 455], «Bilish, birinchidan, faktlarni bilishga va ikkinchidan, faktlar o'rtasidagi umumiy bog'liqliklarni bilishga tayanishi lozim» [Рассел, 1957, с. 455]. Ushbu bilishlar bilan bog'liq bo'lgan «aqliy harakatga yo'naltirilgan bilish» [Рассел, 1957, с. 455] ham mavjuddir. Agar faktlarni idrok etish, bilish sub'ektiv xarakterga ega bo'lsa, aqliy harakatga yo'naltirilgan bilish ob'ektiv yoki ijtimoiy-amaliy yo'naltirilgandir. Shu bilan birga faylasuf, «inson bilimlari ishonchli emas, noaniq va cheklangan» [Рассел, 1957, с. 540] deb ko'rsatadi. Shuning uchun, biz o'zbek xalqi etnomadaniyatini o'rganishga qaratilgan ilmiy-nazariy konsepsiyalar, yondashuvlarni tahlil qilganda faktlarning ichki xususiyatlariga, ular o'rtasidagi bog'liqliklarning ijtimoiy-amaliy ahamiyatiga diqqatimizni qaratamiz. Shu bilan birga, inson bilimlari «ishonchli emas, noaniq va cheklangan»ligini ham yodda tutamiz. Ammo B.Rasselning ushbu tushkunlikka moyil xulosasi insonning aqlu idrokiga, bilish qobiliyatiga ishonchsizlikni uyg'otmaydi, balki uni tinmay izlanishga, to'plangan tajribalar bilan cheklanib qolmaslikka undaydi.

Tarixiy-arxeologik yondashuv o'zbek xalqi etnomadaniyatining ijtimoiy-tarixiy paydo bo'lishi va rivojlanishini tarixiy-arxeologik manbalar, ashyolar, dalillar asosida tadqiq etadi. O'rta Osiyo, I.Jabborov qayd etganidek, «o'ziga xos tarixiy-etnografik va xo'jalik-madaniy tiplar yaratgan mintaqa. Unda yashovchi xalqlarning kelib chiqishi va tarixiy taqdiri umumiy xarakterga ega. Tarixda umumiy etnik ildizga ega bo'lgan, muayyan hududda joylashgan, ammo turli til, madaniy-xo'jalik tipdagi har xil elatlar doimo o'zaro yaqin munosabatlarda bo'lib, aralashib kelgan va uzoq murakkab tarixiy jarayonni boshidan kechirgan» [И.Жабборов, 1994, б. 19]. Demak, o'zbek xalqi etnomadaniyati, tabiiy ravishda, O'rta Osiyo mintaqasida yashayotgan qardosh xalqlar etnomadaniyati bilan bir ijtimoiy-tarixiy negizga ega, mohiyatan yaqindir. Buni Janubiy Turkmaniston, Janubiy Qozog'iston, Tyan-Shan-Pomir etaklari, Kaspiy dengiz sohillari, Markaziy Farg'ona, Xorazm, Surxondaryo viloyatlarida topilgan arxeologik topilmalarning o'xshashligi ham ko'rsatadi.

Tarixiy-arxeologik topilmalar O'rta Osiyoga aholi Old Osiyodan paleolit davridayoq ko'chib kela boshlaganidan darak beradi. Ibtidoiy jamoa tuzumi davridayoq o'lkamiz xalqlarining etnik xususiyatlarini ifoda etuvchi «xo'jalik-madaniy tiplari» yuzaga kelgan [И.Жабборов, 1994, б. 55]. Mahalliy qabilalar va jamoalarning integratsion aloqalari umumiy ko'rinishdagi etnomadaniyatning shakllanishiga asos bo'lgan. Natijada ovchilik, baliqchilik, keyinroq esa dehqonchilik va chorvachilikka asoslangan o'lkamizning jug'rofiy xususiyatlariga mos «xo'jalik-madaniy tiplari» tashkil topgan. XIX asrning so'nggi choragi va XX asr boshlarida N.I.Veselovskiy, A.A.Divayev, V.V.Bartold, V.L.Vyatkin, Akrompolvon Asqarov, T.Mirg'iyosov olib borgan tarixiy-arxeologik qazishmalar o'lkamiz xalqlariga, shu jumladan, o'zbek xalqiga xos turmush tarzi, xo'jalik yuritishi, savdo-sotiq ishlari, amaliy san'ati va og'zaki ijodining etnik xususiyatlarini anglashga yordam berdi.

Keyinchalik tarixiy-arxeologik izlanishlarni A.Yu.Yakubovskiy, G.P.Chabrov, G.V.Grigorev, S.P.Tolstov, M.E.Masson, V.A.Shishkin, Ya.G'.G'ulomov, V.D.Jukov, G.A.Pugachenkova, E.V.Rtveladze kabi olimlar davom ettirdilar. Ushbu tadqiqotlarda O'rta Osiyo sivilizatsiyasining jahon sivilizatsiyalarida tutgan o'rni, uning Xitoy, Hindiston, Eron davlatlari va Yevropa qit'asi bilan integratsion aloqalari tarixiy-arxeologik manbalar bilan ochib berildi. To'g'ri, ularda, ayniqsa sovet tuzumi davrida yaratilgan tadqiqotlarda Yevropotsentrizmga moyillik bo'rtib turadi. Biroq ularda ham o'zbek xalqi etnomadaniyatida o'ziga xoslik va ob'ektiv sabablar ta'sirida shakllangan innovatsiyaga moyillik yetakchi xususiyat ekanligi yakdillik bilan qayd etiladi.

Mifologik-diniy yondashuv o'zbek xalqi etnomadaniyatini afsonalar, rivoyatlar, g'ayrihayotiy hikoyalar –miflar, diniy tasavvurlar orqali tadqiq etishdir. Miflar kishilar ruhini, badiiy-estetik qarashlarini, olam haqidagi tasavvurlarini ifoda etadi. Ayniqsa, Sharq xalqlari o'z orzu xayollari va o'tmishini mifologik obrazlarda, tasvirlarda ifodalashga o'ta moyil ekanini kuzatamiz. Agar Yevropa kishisi qadimdan g'ayrihayotiy simvollarga ochiqdan-ochiq kurashib kelgan kelsa, Sharq xalqlarida mifologiyaga, g'ayritabiiy kuchga ega valiyalar, payg'ambarlar va avliyolarga ishonish hamon kuchlidir. Shuning uchun ham miflardan foydalanilgan badiiy asarlar xalqimiz, kishilarimiz his-tuyg'ulariga tez ta'sir ko'rsatadi [M.Муродов, 2003, б. 179-186].

Hozir dunyoda, xalqlar hayotida global o'zgarishlar kechmoqda. Sharq dunyosida yevropotsentrizm keng yoyilmoqda. Har yili Osiyo qit'asidan Yevropaga millionlab kishilar ko'chib ketayotgani kuzatiladi. Bu jarayonlar tarixiy-madaniy paradigmalarga ta'sir etmay qolmaydi. Natijada xalqlar o'z etnomadaniyatining o'zagi (yadrosi) bo'lgan mifologik-diniy tasavvurlarini himoya qilishga o'tishi tabiiy holdir. Shuning uchun ham Sharq xalqlari, shu jumladan, o'zbek xalqi ham o'zining diniy qadriyatlarini asrashga, islomga oid axloqiy-ma'naviy boyliklardan unumli foydalanishga intiladi.

Mifologik-diniy yondashuvni tarixiy-madaniy, ma'naviy izlanishlarga N.Komilov, I.Karimov, I.Jabborov, H.Abdusamedov, U.Qoraboev, A.Saidov, T.Mahmudov, M.Imomnazarov, A.Choriev, T.Karim kabi olimlar tatbiq etganlar.

To'g'ri, ular o'zbek xalqi etnomadaniyatini maxsus o'rganmaydilar, biroq ularning izlanishlarida zardushtiylik va islom qadriyatlarining xalqimiz ma'naviyatiga ta'siri hamda undagi o'rni milliy taraqqiyot nuqtai nazaridan ochib beriladi.

Xalqimiz ruhiy-ma'naviy komillik masalalariga muhim e'tibor bergan, lekin u hayotiy muammolarni esdan chiqarmagan. Bu o'rinda Naqshbandiyning («Diling Oллоhda bo'lsin, qo'ling-mehnatda») tariqatini eslash o'rindir.

Sotsiolingvistik yondashuv xalq, millat tilining yuzaga kelishi va ma'lum bir hududlarda tarqalib, etnomadaniy hodisaga aylanish qonunlari, xususiyatlarini o'rganadi. Shubhasiz, avvalo, og'zaki so'zlashuv tili yuzaga kelgan. Qadimgi xorazmiylar, baqtriyaliklar, parfiyaliklar, marg'inonliklar, so'g'diylar, chochliklar, toharistonliklar o'ziga xos so'zlashuv tillariga ega bo'lgan [A.Сагдуллаев, 1996, б. 13-15]. Ular ahmoniylar (er.av. IV- III asrlar), grek-makedoniyaliklar (er.av. III - er.I asrlar), Turk hoqonligi (551-744 y.) davrlarida nafaqat hududiy keng tarqalgan, xuddi shuningdek, transformatsiyaga ham uchragan [Э.Ахунджанов, 2000, с. 6-12].

O'lkamizda yozuv tili er. av. bir minginchi yillarda finikiy yozuvining oromi yozuvi orqali paydo bo'lgan [Э.Ахунджанов, 2000, с. 14]. E'tiborli manbalarga qaraganda, hatto o'lkamizdagi xorazmiylar, baqtriyaliklar, so'g'diylar o'ziga xos tillarda, lahjada so'zlashgan bo'lsalar-da, rasmiy ishlarini oromiy yozuvida olib borganlar [Э.Ртвеладзе, 1985, б. 7-8]. Er. av. VI-IV asrlarga kelib eron (fors) yozuvi ahmoniylar davlatining (O'rta Osiyo ham unga qarashli edi) tiliga aylanadi. Er. av. III-I asrlarda o'lkamizda baqtriylar yozuvi, greklar yozuvi, hind (brahmo va kxaroshtxi) yozuvi, pahlaviy (o'rta fors) yozuvi, suriy-nestorian yozuvi va hozirgacha kelib chiqishi aniqlanmagan, "issiq" yozuvi, fors-sug'diylari yozuvi amalda bo'lgan. Xullas, uch ming yillar ichida O'rta Osiyo va Eron hududida fors-tojik va turk xalqlarining yozuv tili shakllangan [Э.Ахунджанов, 2000, с. 36-37].

Turkiy yozma yodgorliklar (O'rxun-Yenisey yozuvi), arab yozuvi, lotin yozuvi, kirilitsaning o'zbek xalqi hayoti va madaniyatidagi o'rni masalalari I.V.Stebleva, N.Rahmonov, M.Isxaqov, T.N.Qori-Niyozov, E.Yusupov, S.Shermuhamedov, K.Xonazarov, B.Karimov kabi olimlarning tadqiqotlarida o'rganilgan. Hozir yozuvlarning o'zgartirilishi to'g'risida turli qarashlar mavjud bo'lsa-da, barcha yozuvlar boshqa xalqlar bilan madaniy aloqalarning kengayishiga olib kelganini, natijada o'zbek xalqi etnomadaniyatiga xos innovatsiyaga moyillikni yangi bosqichga ko'targanini inkor qilib bo'lmaydi.

Iqtisodiy-formatsion yondashuvni K.Marks nomi bilan bog'lashadi. Marksizm sobiq SSSRda totalitarizmning yuzaga kelishiga nazariy asos bo'lgani uchun undan voz kechish kuzatiladi. Ammo iqtisodiy-formatsion yondashuv ilmiy tadqiqot usuli sifatida nafaqat mustaqillikkacha bo'lgan davrdagi izlanishlarda, xuddi shuningdek, hozirgi, ayniqsa, Rossiyada chiqayotgan adabiyotlarda hamon uchraydi.

Ushbu yondashuvga ko'ra etnomadaniyat jamiyatda hukmron ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar ta'sirida rivojlanadi. Shubhasiz, ijtimoiy munosabatlar madaniyatga ta'sir etmay qolmaydi, biroq madaniy borliqning, ayniqsa, etnomadaniyatning nafaqat ijtimoiy munosabatlarga, shu bilan birga, jamiyat va

shaxs hayotining barcha tomonlariga ta'sir etishini unutib bo'lmaydi. Bu ta'sir ma'lum bir iqtisodiy formatsiya doirasi bilan chegaralanib qolmaydi, u xalq etnogenezisining yadrosi sifatida mudom mavjud bo'ladi. Aks holda millatning o'ziga xos etnik belgilari iqtisodiy formatsiyalar, ijtimoiy-tarixiy bosqichlar ta'sirida o'zgarib, hatto yo'qolib ketishi mumkin. Vaholanki, xalq etnomadaniyatidan joy olgan, uning yadrosiga aylangan qadriyatlarni o'zgartirish "atom yadrosini parchalashdan qiyindir" [K.Каптор, 1992, с. 17]. Xalq etnomadaniyatini tadqiq etganda ushbu qonuniyatni esda tutish zarur.

Folkloristik yondashuv etnomadaniyatni xalq og'zaki ijodining ertak, doston, maqol, matal, qo'shiqlar kabi ko'rinishlari orqali o'rganishdir. N.Rahmonov va B.Sarimsoqovlarning fikriga ko'ra, qadimgi turkiy xalqlarda yirik epik folklor janri bo'lmagan, ular "dastlab qahramonlik qo'shiqlari" ixcham bayon qiluvchi hikoyalar shaklida bo'lgan [H.Рахмонов, 1991, б. 24]. Bu esa folklor asarlarini yodda saqlab qolishni, bir avloddan ikkinchi avlodga yetkazishni, jug'rofiy tarqalishini osonlashtirgan. Folklor asarlarida o'zbek xalqining ezgulik va yovuzlik, ijtimoiy adolat, farovon hayot, mehr-muhabbat kabi umuminsoniy g'oyalari ifoda etilganki, aynan ular bois etnomadaniyatda "boqiy mavzular" shakllangan. "Xalq qo'shiqlarida, - deb yozadi Iso Jabborov, -insonning yuksak tuyg'ulari, pok sevgisi, sadoqatlilik, do'stlik kabi fazilatlar bilan birga og'ir ijtimoiy ahvoli, jabr-zulmlar, bevafoqlik, tushkunlik, alam-sitamli qayg'uli ravishda kuylanadi. Ayniqsa hazin qo'shiqlar xotin-qizlar ahvoriga oid bo'lib, ularning oilada va jamiyatdagi fojiali turmushi tasvirlangan. Keng tarqalgan ashulalarda ijtimoiy jabr-zulm va adolatsizliklar o'z ifodasini topgan" [И.Жабборов, 1994, б. 275]. Demak, xalqimiz tarixiy-madaniy hayoti o'tmishda har doim ham "go'zal", "yetuk", farovon bo'lmagan. Folklor asarlari xalq qalbidagi o'y, fikr, orzular bilan hamohang bo'lgani uchun ularda etnomadaniyatning eng muhim qirralari aks etadi. Shuning uchun ham so'nggi yillarda folklor asarlarini to'plash, o'rganish, xalq og'zaki ijodidagi progressiv g'oyalardan milliy tiklanishda, ayniqsa, yosh avlodni tarbiyalashda foydalanishga qiziqish oshmoqda.

Jug'rofiy-etnografik yondashuv xalq madaniyatidagi hududiy rang-barangliklarni, har bir hududda yashovchi kishilarning hayot tarzi, urf-odatlarini, kiyinishi, bo'sh vaqtlardagi mashg'ulotlari, tabiiy olam bilan bog'liqlik jihatlari, xo'jalik yuritish usullari kabilarni o'rganishni nazarda tutadi.

Ijtimoiy-pedagogik yondashuv madaniyatning tarbiyaviy va ma'rifiy funksiyalaridan kelib chiqib, etnomadaniyatdagi kishilarning ongi, dunyoqarashi va tarbiyasiga samarali ta'sir etuvchi vositalarni, usullarni, pedagogik texnologiyani o'rganadi. Keyingi yillarda etnopedagogika yoki xalq pedagogikasi alohida fan sohasi sifatida shakllanayotgani kuzatilmoqda. Bu aslida etnomadaniyatning bir yo'nalishidir. "O'zbek pedagogikasi antologiyasi" mualliflarining tan olishicha, "Xalq pedagogikasini o'rganish va uni zamonamiz nuqtai nazaridan qayta ishlab chiqishga ulgurmadik va amaliy faoliyatda qo'llay olmadik" [1995, б. 23]. Bu manbalarning kamligi bilan emas, balki ilmiy muhitning, ushbu sohani o'rganishga hamda mavjud tarbiya sistemasining xalq pedagogikasini jiddiy qabul qilishga tayyor emasligi bilan izohlanadi. Ammo xalq pedagogikasidagi deyarli barcha

g'oyalar, fikrlar, usullar etnomadaniy hodisa sifatida qaralishi darkor, chunki har qanday pedagogik jarayon madaniy taraqqiyot natijasidir.

Badiiy - estetik yondashuv xalq etnomadaniyatini nafosat prinsiplariga binoan bunyod etilgan inshootlar, kishilarning olam haqidagi tuyg'ulari, qarashlarini ifoda etuvchi musiqa, tasviriy va amaliy san'at asarlari orqali o'rganishdir. Ilk arxeologik topilmalardayoq o'zbek xalqining badiiy-estetik madaniyatiga oid tasavvurlar, g'oyalar va an'analarga duch kelamiz. O'rta Osiyo xalqlari qadimgi san'atini maxsus o'rgangan L.I.Rempelning ta'kidlashiga ko'ra, ilk topilmalardayoq ajdodlarimiz o'zining dunyo haqidagi tasavvurlarini ma'lum belgilar (krest, yarim krest, doira, yarim doira), hayvon-belgilar (naqshga o'xshash hayvonlar, arslon, echki boshlari, ilon), antropomorf xudolar (yarim odam, yarim totem, ho'kiz boshli boltalar), mifologik, yarim xudo qahramonlar (ajdaho bilan kurashayotgan shoh va b.)da ifoda etganlar. Ularda "hali badiiy usulga ega bo'lmay turib, ma'lum bir qarashlar o'z aksini topgan" [Ремпель, 1987, с. 10]. "Insonning har qanday faoliyatida estetik manba mavjud: inson o'z faoliyati davomida moddiyat bilan birga ma'naviyatga, shodlik-sevinch, orzu umid, erk, ozodlik tuyg'ulariga suyanib yashaydi, moddiy samaralar bilan birga o'zi va boshqalar faoliyatini nafosat mezonlari bilan o'lchanadigan ijtimoiy baholashga harakat qiladi. Baholash-voqea-hodisalarning qadrini yoki ijtimoiy ahamiyatini anglashning maxsus shaklidir. Insonning voqelikka estetik munosabati aslida voqelikka baho berishning alohida turi, voqea-hodisalarni estetik qadrlash usulidir" [Э.Умаров, 1995, б. 77-79]. Biroq baholash, barcha ong shakllari singari, o'zining milliy jihatlariga, etnomadaniy belgilariga ega. Masalan, yaponlardek cho'kkalab o'tirib ovqatlanish yevropaliklar uchun qiyin holatdir. Yoki nafaqat yevropaliklar, shuningdek, O'rta Osiyo xalqlari ham janubiy afrikalik zulularning bir oyoqda uxlashini tasavvur qilolmaydi [Бромлей, 1984, с. 21]. Shuning uchun, deyarli barcha tadqiqotchilar madaniyatni internatsionalizatsiyalashni nomuvofiq hol hisoblab, har bir etnomadaniyat o'ziga xosligini saqlab qolishi lozim degan fikrni yoqlaydilar [Арутюнов, 1989, с. 152-153]. To'g'ri, ba'zi etnomadaniy belgilar yo transformatsiyaga uchraydi yoki iste'moldan chiqadi, bu ijtimoiy-madaniy voqelikka xos xususiyatdir. Agar yaponiyaliklar uchun cho'kka tushib ovqatlanish, ayollarning mayda qadam tashlab yurishi, zulular uchun bir oyoqda uxlash estetik madaniyat belgisi hisoblansa, o'zbek xalqining chordona qurib o'tirishi, katta kishiga o'rnidan turib joy berishi estetik qadriyatdir. Demak, har bir xalq o'zining tarixiy-madaniy an'analarda badiiy-estetik qarashlarini ifoda etadi.

Sivilizatsion yondashuvni ilm-fanga ingliz faylasufi va tarixchisi A.Dj.Toynbi olib kirgan. Uning fikriga ko'ra, insoniyat 21 lokal sivilizatsiyalar orqali rivojlangan. Ushbu sivilizatsiyalar o'ziga xos bosqichga kirguncha va o'z paradigmalarini yaratguncha bir-birlari bilan aloqada bo'lmagan [Тойнби, 1991, с. 99-100].

O'zbek xalqi etnomadaniyatiga sivilizatsion yondashuvga oid dastlabki tadqiqotlarni E.V.Rtveladze, A.Saidov, Ye.V.Abdullaev, S.Shermuhamedov va A.Ochildievlar amalga oshirganlar.

Sotsiologik yondashuv etnomadaniyatga jamiyat hayoti, tizimlari, institutlari, qatlamlarda kechayotgan ijtimoiy jarayonlarning tarkibiy qismi sifatida qaraydi. Keyingi paytlarda ushbu jarayonlarni maxsus tadqiq etuvchi madaniyat sotsiologiyasi yuzaga keldi va etnosotsial tadqiqotlar o'tkazilmoqda. Bu borada Yu.V.Bromley, S.A.Arutyunov, L.G.Ionin, L.Drobijeva, V.Kondratev, A.A.Susokolov, B.S.Erasov, M.Bekmurodov kabi tadqiqotchilarning izlanishlarini eslash o'rinlidir. Ularda ijtimoiy-madaniy hayotning ichki tizimlari, sistema tarzida kelishi, etnomadaniyatning millatlararo munosabatlarga ta'siri, maorif, maishiy turmush va shaxs kamoloti bilan bog'liq muammolar o'rganiladi. Jamiyat hayoti va taraqqiyotining madaniy omillarga bog'liqligi, ijtimoiy munosabatlar bilan etnomadaniyat dialektikasi, shaxs-jamiyat-madaniyat sistemasida antropologik va etnologik masalalarning uyg'unlashib kelishi, regional (Evroosiyo va Markaziy Osiyo) muammolarning ijtimoiy-madaniy modellari tahlil qilinadi.

Falsafiy-madaniy yondashuv etnomadaniyatning inson va borliq, inson va jamiyat sistemalari bilan bog'liqligini, xalq ommasining ijtimoiy-madaniy taraqqiyotdagi o'rni, milliy madaniyatning jamiyatni transformatsiyalash va modernizatsiyalashga ta'siri, shaxs ma'naviy kamolotida urf-odat, an'ana, qadriyatlar, din, ilm-fan, axloqning tarbiyaviy funksiyalarini o'rganadi.

O'zbek xalqi etnomadaniyatining turli falsafiy yo'nalishlari S.Shermuhamedov, I.Jabborov, U.H.Qoraboev kabi ko'plab tadqiqotchilar tomonidan maxsus o'rganilgan. Jumladan, U.H.Qoraboev asosiy diqqatini o'zbek xalq bayramlari, ulardagi an'analar, milliy va umuminsoniy belgilar, tomosha san'atining ijtimoiy-tarbiyaviy, badiiy-estetik va rekreatsion funksiyalarini o'rganishga qaratadi. Uning fikriga ko'ra, bayramlar xalqning, elning "ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy ahvoli haqida yorqin tasavvur beruvchi" ko'zgudir [Y.Қорабоев, 2002, б. 13]. Shuning uchun ularga geomadaniyat va "etnik madaniyat nuqtai nazaridan yondashmay o'rganish qiyin" [Y.Қорабоев, 2002, б. 14]. Ushbu kompleks yondashuv xalq bayramlarini sinkretik, ko'p qirrali ijtimoiy-madaniy hodisa sifatida qarash imkonini beradi.

XULOSA

O'zbek xalqi etnomadaniyatini tadqiq etgan ilmiy-nazariy konsepsiyalar rang-barang bo'lib, ularda xalqimiz madaniyati va ijodi sotsiodinamik rivojlanishda, millatimiz etnegenezi bilan uyg'unlikda qaraladi. Ijtimoiy-tarixiy va madaniy rivojlanish jarayonida xo'jalik-madaniy tiplar, boshqa xalqlar bilan integratsiyaga kirishib yashash, innovatsiyaga moyillik xalqimiz etnomadaniyatining umumiy xususiyatlariga aylandi.

Har bir ilmiy-nazariy konsepsiya tadqiqot ob'ektining bir tomonini o'rganadi, bu tabiiy holdir. Ammo barcha tadqiqotlarni birlashtiruvchi madaniy-falsafiy izlanishlar ham borki, aynan ushbu yondashuvda jamiyatimiz va xalqimiz etnomadaniyatida ro'y berayotgan innovatsion o'zgarishlar keng aks etishi lozim. Bunday tadqiqotlarning kamligi bois etnomadaniyat (umuman madaniyat)ning umumfalsafiy muammolarini tadqiq etish kun tartibidagi vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Muammoga sistemali funksional yondashish o'zbek xalqi etnomadaniyatining o'ziga xos xususiyatlari, belgilarini aniqlashga yordam berdi. Biroq bu yondashuv umumfalsafiy va konkret sotsiologik tadqiqot usullari - analiz va sintez, kontent analiz, retrospektiv analiz, ommaviy so'rovnoma va bevosita kuzatish usullaridan ham unumli foydalanishni taqozo etadi. Ana shundagina ko'pqirrali etnomadaniyatni to'laroq o'rganish mumkin.

Yuqoridagi tahlillardan ma'lum bo'ladiki, o'zbek xalqi etnomadaniyatiga bo'lgan ilmiy qiziqishning doirasi juda keng, ularda, birinchidan, milliy, hududiy, ma'naviy-ruhiy, maishiy va umuminsoniy belgilar butun O'rta Osiyo xalqlariga xos voqelik sifatida tadqiq etiladi. Ikkinchidan, o'zbek xalqi etnomadaniyati azaldan o'zida innovatsiyalarga moyillikni saqlab, uni rivojlantirib kelgan. Bu esa unga dunyo xalqlari bilan integratsiyaga kirishib, taraqqiy etish imkonini bergan. Uchinchidan, o'zbek xalqi mudom o'zining tarixiy-madaniy paradigmalarini asrab kelgan, ularni tashqi tazyiqlar tufayli yo'qolib ketishiga yo'l qo'ymagan.

BIBLIOGRAFIYA

1. Ястерс, К. (1998). Смысл и назначение истории. –М.: Республика, 1998, с. 21.
2. Рассел, Б. (1957). Человеческое познание его сфера и границы. –М.: Иностранная литература, 1957, с. 455.
3. Жабборов, И. (1994). Ўзбек халқи этнографияси. –Тошкент: Ўқитувчи, 1994, б.19.
4. Ртвеладзе, Э. (1999). Средняя Азия-Закавказье-Рим // Ўзбекистон тарихининг долзарб муаммоларига янги чизгилар. -Тошкент: Шарқ, 1999, II, б. 22.
5. Муродов, М. (2003). Ўзбек халқ анъанавий дostonлари - этномаданиятнинг бадий намуналари сифатида // Муродов М., Қорабоев У., Рустамова Р. Этномаданият. –Тошкент: Адолат, 2003, б.179-186.
6. Сагдуллаев, А. (1996). Қадимги Ўзбекистон илк ёзма манбаларда. - Тошкент: Ўқитувчи, 1996, б.13-15.
7. Ахунджанов, Э. (2000). Письменная культура Средней Азии. – Ташкент, 2000, с. 6-12.
8. Ртвеладзе, Э., Лившиц В.А. (1985). Памятники древней письменности. – Ташкент: Узбекистан, 1985, с. 7-8.
9. Исхақов, М. (1988). Сўғд ёзуви ёдгорликларининг материали ҳақида // Адабий мерос, 1988, 2-сон, б.63-69.
10. Кантор, К. (1995). История против прогресса. –М.: Наука, 1992, с. 17.
11. Ўзбек педагогикаси антологияси. Икки жилдлик. 1-жилд. -Тошкент: Ўқитувчи, 1995, б.23.
12. Ремпель, Л. (1987). Цепь времен. Вековые образы и бродячие сюжеты в традиционном искусстве Средней Азии. –Ташкент: Изд. лит. и искусства им. Г. Гуляма, 1987, с. 10.
13. Умаров, Э. (1995). Эстетика. –Тошкент: Ўзбекистон, 1995, б.77, 79.

14. Бромлей, Ю., Подольный, Р. (1984). Создано человечеством. -М.: Изд. полит. лит-ры, 1984, с. 21.

15. Арутюнов, С. (1989). Народы и культуры. Развитие и взаимодействие. -М.: Наука, 1989, с. 152-153.

16. Тойнби, А. (1991). Постигание истории. Сборник. -М.: Прогресс, 1991, с. 99-100.

17. Қорабоев, У. (2002). Ўзбек халқи байрамлари. –Тошкент: Шарқ, 2002, б.13.

Nishonova Ozoda Djalolitdinovna

Doctor of Philosophy (DSc)

Acting Professor

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek

Tashkent, Uzbekistan

o.nishonovanuu.uz@mail.ru

Ethnic culture of the uzbek people: scientific and theoretical concepts and their analysis

Abstract. Ethnic culture is a phenomenon formed in the process of continuous historical development and encompasses the values, customs, traditions, and aesthetic experience of a particular people. It determines national and cultural identity, preserves cultural resources, and provides fundamental forms essential for the spiritual stability of society. Scientific and theoretical concepts make it possible to analyze ethnic culture from various perspectives, revealing issues related to its history, folklore, art, and social role. Therefore, this article examines the ethnoculture of the Uzbek people through diverse methodological approaches, including historical-archaeological, folkloristic, sociolinguistic, artistic-aesthetic, social-pedagogical, and other perspectives.

Keywords: Uzbek people, ethnic culture, concept, approach, folklore, social-pedagogical, artistic-aesthetic, identity.

Нишанова Озода Джалолитдиновна

доктор философских наук (DSc)

исполняющая обязанности профессора

Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека

Ташкент, Узбекистан

o.nishonovanuu.uz@mail.ru

Этническая культура узбекского народа: научно-теоретические концепции и их анализ

Аннотация. Этническая культура представляет собой феномен, сформировавшийся в процессе непрерывного исторического развития и включающий в себя систему ценностей, обычаев, традиций и эстетического опыта конкретного народа. Она определяет национально-культурную идентичность, обеспечивает сохранение культурных ресурсов и формирует основы духовной устойчивости общества. Научно-теоретические концепции позволяют осуществлять многоаспектный анализ этнической культуры,

раскрывая вопросы, связанные с её историей, фольклором, искусством и социальной функцией. В данной статье этническая культура узбекского народа рассматривается через призму различных методологических подходов - историко-археологического, фольклористического, социолингвистического, художественно-эстетического, социально-педагогического и других.

Ключевые слова: узбекский народ, этническая культура, концепция, подход, фольклор, социально-педагогический, художественно-эстетический, идентичность.

